

УДК 342.9

Кузьменко Оксана Володимирівна –

*доктор юридичних наук, професор,
Заслужений діяч науки і техніки України,
завідувач кафедри публічного та міжнародного права, Юридичний інститут,
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
<https://orcid.org/0000-0002-0830-766X>*

Oksana V. Kuzmenko –

*doctor of juridical sciences, professor,
Honored Ambassador of Science and Technology of Ukraine,
Head of the Department of Public and International Law, the Institute of Law,
Kyiv National Economics University named after Vadym Hetman
(54/1, Prospect Peremogy, Kyiv, Ukraine)
<https://orcid.org/0000-0002-0830-766X>*

Чорна Вікторія Григорівна –

*доктор юридичних наук, професор,
професор кафедри публічного та міжнародного права, Юридичний інститут,
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
<https://orcid.org/0000-0002-6072-0283>*

Viktoriia H. Chorna –

*doctor of juridical sciences, professor,
professor of the Department of Public and International Law, the Institute of Law,
Kyiv National Economics University named after Vadym Hetman
(54/1, Prospect Peremogy, Kyiv, Ukraine)
<https://orcid.org/0000-0002-6072-0283>*

Островський Сергій Олександрович –

*кандидат юридичних наук, доцент,
доцент кафедри тактики та тактико-спеціальної підготовки,
Факультет службово-бойової діяльності,
Київський інститут Національної гвардії України
<https://orcid.org/0000-0001-9520-4732>*

Serhii O. Ostrovskiy –

*candidate of juridical sciences, associate professor,
assistant professor of the Department of Tactics and Tactical and Special Training of
the Faculty of Service Military Activities,
Kyiv Institute of the National Guard of Ukraine
(19 Zhytomyrske shosse, Kyiv, Ukraine)
<https://orcid.org/0000-0001-9520-4732>*

Місце принципу субсидіарності в системі принципів публічної служби

Сучасна державна політика та система управління в Україні переживають часи значних трансформацій. Одним з ключових аспектів цих змін є впровадження та розвиток принципу субсидіарності. Цей принцип набуває все більшої актуальності в контексті децентралізації та зміцнення місцевого самоврядування. Він передбачає передачу владних повноважень від органів

виконавчої влади до місцевих органів. Таким чином, принцип субсидіарності відіграє важливу роль у формуванні ефективної системи управління.

Принцип субсидіарності базується на переконанні, що рішення мають прийматися якомога ближче до громадян. Це сприяє залученню місцевих громад до процесу прийняття рішень. При цьому важливим є забезпечення балансу між центральним та місцевим рівнями влади. Україна, рухаючись шляхом європейської інтеграції, все активніше впроваджує цей принцип у своїй правовій системі. Він відіграє ключову роль у розбудові ефективної та демократичної держави.

Розвиток принципу субсидіарності тісно пов'язаний з процесом децентралізації влади. Децентралізація є одним із найважливіших кроків на шляху до реформування державного управління в Україні. Вона передбачає передачу більшої відповідальності та ресурсів на місцевий рівень. Принцип субсидіарності стає невід'ємною частиною цього процесу, надаючи місцевому самоврядуванню більше повноважень та автономії. Це сприяє підвищенню ефективності управління та задоволенню потреб місцевих громад.

Аналізуючи українську систему публічного адміністрування, важливо розуміти взаємозв'язок між принципами субсидіарності та децентралізації. Обидва ці принципи взаємодоповнюють один одного, формуючи структуру, що сприяє демократизації та ефективності управління. Принцип субсидіарності дозволяє розподіляти владу таким чином, щоб місцеві органи мали достатньо повноважень для реагування на специфічні потреби своїх громад. Таке розподілення влади не тільки сприяє ефективності, але й зміцнює довіру громадян до владних інституцій.

У цій статті розглядається, як принцип субсидіарності інтегрується у систему принципів публічної служби в Україні. Ми аналізуємо його роль та значення у контексті загальної стратегії реформування публічного адміністрування. Особлива увага буде приділена питанням ефективності в контексті місцевого самоврядування. Також ми розглянемо виклики та можливості, які виникають у процесі впровадження цього принципу. Зрештою, ця стаття покликана допомогти у розумінні ключових аспектів субсидіарності як основи для ефективної та демократичної системи публічного управління в Україні.

Ключові слова: принципи, принцип субсидіарності, децентралізація влади, публічна влада, механізми державного управління, місцеве самоврядування, ефективність управління, публічно-правова сфера, публічне адміністрування, демократизація управління, баланс центральної та місцевої влади, реформування державного управління, залучення громадян до управління, автономія місцевого самоврядування, європейські стандарти управління.

O.V. Kuzmenko, V.H. Chorna, S.O. Ostrovskiy The Place of the Principle of Subsidiarity in the System of Public Service Principles

The principle of subsidiarity is based on the belief that decisions should be made as close to the citizens as possible. This promotes the involvement of local communities in the decision-making process. At the same time, it is important to ensure a balance between the central and local levels of government. Ukraine, moving along the path of European integration, is increasingly implementing this principle in its legal system. It plays a key role in building an effective and democratic state. The development of the subsidiarity principle is closely related to the process of decentralization of power. Decentralization is one of the most important steps towards reforming public administration in Ukraine. It involves transferring more responsibility and resources to the local level. The subsidiarity principle becomes an integral part of this process, granting more powers and autonomy to local self-government. This contributes to improving the efficiency of governance and meeting the needs of local communities. Analyzing the Ukrainian public administration system, it is important to understand the interconnection between the principles of subsidiarity and decentralization. Both these principles complement each other, forming a structure that promotes democratization and efficiency in governance. The subsidiarity principle allows for the distribution of power in such a way that local authorities have enough authority to respond to the specific needs of their communities. Such a distribution of power not only enhances efficiency but also strengthens the trust of citizens in governmental institutions. This article examines how the subsidiarity principle is integrated into the system of principles of public service in Ukraine. We analyze its role and significance in the context of the overall strategy of public administration reform. Special attention will be given to the

issues of efficiency in the context of local self-government. We will also consider the challenges and opportunities that arise in the process of implementing this principle. Ultimately, this article is intended to help understand the key aspects of subsidiarity as the foundation for an effective and democratic public administration system in Ukraine.

Keywords: *principles, principle of subsidiarity, decentralization of power, public authority, mechanisms of state governance, local self-government, efficiency of governance, public-law sphere, public administration, democratization of governance, balance of central and local government, reforming public administration, citizen involvement in governance, autonomy of local self-government, European standards of governance.*

Постановка проблеми. Основною проблемою, яку розглядає ця стаття, є розвиток та інтеграція принципу субсидіарності в систему публічного адміністрування в Україні. Цей принцип, що передбачає прийняття рішень на найнижчому можливому рівні, наближеному до громадян, є важливим елементом у процесі децентралізації влади та зміцнення місцевого самоврядування. Стаття аналізує, як принцип субсидіарності сприяє підвищенню ефективності управління та відіграє ключову роль у формуванні більш демократичного та відповідального управління. Однак, існують виклики та складнощі, пов'язані з впровадженням та реалізацією цього принципу, які також вимагають уваги та детального розгляду.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У цьому дослідженні ми звертаємо увагу на ключові аспекти втілення принципу субсидіарності в діяльності публічної адміністрації. Роботи відомих науковців, таких як І. Дробуш, О. Їжак, С. Квітка, О. Мошак, Л. Наливайко, М. Савіовський, Т. Шахматова, Б. Шевчук, висвітлюють різні підходи та інтерпретації цього принципу у контексті публічного адміністрування. Зокрема, ці автори розглядають субсидіарність і децентралізацію як ефективні інструменти для вирішення нагальних соціально-економічних викликів в Україні. Аналіз їхніх праць дозволяє глибше зрозуміти, як застосування принципу субсидіарності може підсилити динаміку та ефективність публічного управління, забезпечуючи більш прозорий і відповідальний розподіл повноважень між різними рівнями влади.

Виклад основного матеріалу дослідження. Принципи є результатом осмислення закономірностей розвитку суспільства в цілому, втілення його демократичної та гуманістичної традицій, і є стрижнем будь-яких суспільних відносин, який

відображає найбільш істотні їх ознаки [¹, с. 220 – 221].

Першоджерелами принципів є політика, економіка, культура, мораль, ідеологія, загальнолюдські права, свободи, такі чесноти, як рівність, справедливість, порядність, совість, добродійність, солідарність із чужим горем, гуманізм, співчуття тощо, а самі принципи є відображенням існуючої у відповідному суспільстві системи цінностей. Принципи повинні глибоко усвідомлюватися, детально засвоюватися та перетворюватися на професійні переконання, що ґрунтуються на впевненості щодо наявності тісного зв'язку між об'єктивно існуючими певними правилами, і такими суб'єктивними властивостями, як внутрішнє переконання, погляди.

У науковій літературі наводяться наступні дефініції поняття «принципи» (від лат. *principium* – основа, початок):

відправні начала, незаперечні вимоги (позитивні зобов'язання), які ставляться до учасників суспільних відносин із метою гармонічного поєднання індивідуальних, групових і громадських інтересів [²];

загальні вимоги до суспільних відносин і їх учасників, а також як вихідні керівні засади, відправні установлення, що виражають сутність права і впливають з ідей справедливості й свободи, а також визначають загальну спрямованість і найістотніші риси діючої правової системи [³];

основні, вихідні положення теорії, вчення тощо, керівні ідеї, основні правила діяльності;

внутрішні переконання, погляди, що означають норми поведінки [⁴, с. 30];

вихідні норми, правила й закономірності, що витікають із сутності та рівня розвитку суспільства, а також його продуктивних сил, дотримання яких сприяє досягненню цілей функціонування та вирішенню поставлених завдань [⁵, с. 9; ⁶, с. 64].

Принципи також відіграють важливу роль у правовій сфері. Правові принципи є головними ідеями, що лежать в основі правової системи.

Правові принципи ефективно та стисло відображають ключові характеристики набору юридичних норм у певній галузі суспільних взаємодій. Вони виконують роль узагальненого вираження основ суспільного порядку та забезпечують уніфікований підхід до формулювання правових норм. Водночас, ці принципи, на відміну від законодавства, яке може змінюватися, зберігають свою статичність або розвиваються дуже повільно.

Існує актуальне питання щодо розрізнення між правовими принципами, закріпленими у законодавстві, та правовими нормами. Ключова різниця полягає в тому, що, хоча правові принципи встановлюють загальні правила поведінки, базуючись на основних ідеях, вони не містять у собі всі елементи, характерні для повноцінної правової норми (гіпотезу, диспозицію, санкцію). Принципи не здатні в деталях регулювати конкретні юридичні відносини між суб'єктами права.

Принципи мають більш тривалий характер і визначають не тільки сутність та зміст діючих, але й майбутніх правових норм, вказуючи на напрямки розвитку законодавства. Вони є критично важливими при тлумаченні правових норм, особливо в ситуаціях, коли виникають протиріччя чи невизначеності. Впроваджуючись у норми права, принципи визначають, що законодавчі норми повинні відповідати цим основоположним принципам.

Таким чином, **правові принципи** можна визначити як *фундаментальні ідеї, що впливають з сутності та рівня розвитку суспільства, відображені у правосвідомості та нормативно-правових документах, дотримання яких сприяє досягненню встановлених цілей*. Вони не формулюють конкретних прав та обов'язків і часто не супроводжуються конкретними законодавчими санкціями, але їх значення полягає у вищій імперативності, універсальності та загальній значущості, які забезпечують їх стабільність і постійність протягом тривалого часу.

Серед правових принципів можна виділити принципи публічної служби, які формують основу та теоретичні концепції, відображаючи об'єктивні тенденції розвитку

суспільства та держави. Ці принципи виражають не тільки основні характеристики державної служби, але й відіграють важливу роль у структуруванні та функціонуванні державного апарату в цілому, включно з системою судочинства та прокуратури. Вони є важливими для визначення складних взаємовідносин всередині державного механізму та між його різними органами.

Принципи публічної служби охоплюють не тільки апарат держави та управлінські структури, але й роботу в органах судової системи та прокуратури, підкреслюючи єдність вимог, що висуваються до працівників різних державних органів. Ці принципи формують основу для організації процесу публічного управління, визначаючи дії щодо реалізації управлінських функцій, вибору методів та підходів управлінського впливу. Однак слід враховувати, що принципи публічної служби не визначають безпосередньо взаємовідносин між службовцями державного апарату, адже ці відносини базуються на правових нормах, які регулюють діяльність державних органів.

Кожен з принципів публічної служби має свій унікальний юридичний зміст та вектор регулюючого впливу, одночасно тісно пов'язуючись з іншими принципами. Ця взаємодія принципів у межах єдиної системи дозволяє розкрити їхню природу та регулятивні можливості. Принципи публічної служби не тільки мають єдину правову природу, але й є комплексними та нероздільними у системі правових принципів.

Закон України «Про державну службу» встановлює перелік принципів державної служби, визначаючи їх юридичний зміст^[7]. Ці принципи є фундаментальними для діяльності державних службовців, надаючи керівні положення для виконання їхніх обов'язків. Слід зазначити, що ці принципи мають бути дотримані не тільки під час виконання службових обов'язків, але й у позаслужбових відносинах, відображаючи їхню важливість та універсальність.

Відповідно до зазначеного, принципи публічної служби можна поділити на дві групи: загальні принципи, що застосовуються до всіх державних службовців, та спеціальні принципи, що стосуються професійної діяльності публічних службовців конкретних державних органів. Ці

принципи взаємодоповнюють один одного, сприяючи упорядкуванню процедур надання публічних послуг і реалізації завдань держави для задоволення прав та свобод громадян.

Одним з сучасних принципів публічної служби є принцип субсидіарності, який є ключовим у формуванні взаємодії всіх рівнів влади, особливо в контексті європейських демократичних стандартів. Цей принцип знайшов своє вираження у Європейській хартії місцевого самоврядування, яка встановлює основні засади та цінності взаємодії між центральною владою та місцевим самоврядуванням, є важливим і обов'язковим для країн-членів Ради Європи.

У контексті України, впровадження принципу субсидіарності набуває особливої актуальності, оскільки країна наближає свою систему управління до європейських стандартів. Важливим завданням є визначення чітких критеріїв та механізмів реалізації цього принципу в практиці публічного управління. Це включає зміцнення та розширення прав місцевого самоврядування та забезпечення розвитку самодостатніх територіальних громад, що є важливим для реалізації демократичних та ефективних форм управління.

Також слід відзначити, що популярність закликів до зміцнення місцевого самоврядування в Україні часто приховувала тенденцію до зростання централізації влади. Важливим аспектом у цьому контексті є взаємодія між державою та місцевим самоврядуванням, яка повинна бути збалансована з урахуванням інтересів та потреб на місцевому рівні. Таким чином, впровадження принципу субсидіарності в українську практику публічного управління має велике значення для демократичного розвитку та ефективності управлінських процесів на всіх рівнях влади.

Треба зазначити, що термін «субсидіарність» набув своєї сучасної назви лише у ХХ – початку ХХІ століття, хоча його зміст формувався протягом століть у контексті необхідності децентралізації влади та посилення демократичних основ. До того часу він не зустрічався у національних або міжнародних юридичних актах.

Субсидіарність, походячи від латинського «subsidiaries» (допоміжний), являє собою організаційний та юридичний принцип, за яким

завдання мають вирішуватися на найнижчому можливому рівні, де це досяжно і ефективно. Ця концепція є ключовою в контексті децентралізації та є частиною законодавства Європейського Союзу, що направлене на обмеження зайвої централізації.

Історичні коріння субсидіарності можна простежити в роботах Платона та Аристотеля, а також у середньовічному міському праві та католицькій соціальній доктрині. Ця концепція була офіційно інтегрована в католицьке вчення після публікації енцикліки «Rerum Novarum» від Папи Лева ХІІІ у 1891 році. Вона спрямована на вирішення конфлікту між індивідуальними та суспільними інтересами, уникаючи екстремів індивідуалізму та колективізму. Пізніше, у 1931 році, концепція субсидіарності отримала подальший розвиток в енцикліці «Quadragesimo Anno» від Папи Пія ХІ, де було зазначено, що можливості індивідуумів не мають передаватися суспільству, якщо вони можуть бути реалізовані особисто [8, с.29].

Субсидіарність як спосіб організації діяльності вимагає, щоб владні повноваження були максимально наближені до громадян. Це передбачає делегування прийняття рішень на найнижчий можливий рівень, який є найефективнішим і зрозумілим для населення. Уряди мають втручатися в рішення питань лише тоді, коли зусилля окремих громадян або приватних організацій виявляються недостатніми. Це означає, що якщо певне завдання може бути ефективно вирішене на місцевому рівні, то саме цьому рівню слід надати перевагу. При цьому, субсидіарність не обмежується діяльністю урядів, а охоплює взаємодію між різними суб'єктами, що впливають на суспільне життя і управління, включаючи політичні партії, корпорації, профспілки, лідерів громадської думки та бізнес-структури.

Відповідно до викладеного принцип субсидіарності (від лат. *subsidiarius* - допоміжний) є організаційним та правовим принципом, згідно з яким завдання мають вирішуватися на найнижчому, меншому або віддаленому від центру рівні, на якому це рішення можливе та ефективне.

Принцип субсидіарності є важливою політичною та юридичною традицією у системах права романо-германського типу, зокрема в

германській групі, відіграє ключову роль у розподілі повноважень між різними рівнями влади - центральними, регіональними та місцевими. Цей принцип демонструється через самостійність місцевого самоврядування.

Субсидіарне врядування передбачає, що вищі рівні управлінської ієрархії повинні виступати в ролі підтримки для нижчих рівнів, особливо у вирішенні завдань, які виникають на базових ланках. Це означає, що систему управління слід розбудовувати не згори донизу, а від нижніх рівнів до вищих. Важливо розуміти, що існують два підходи до реалізації цього принципу. Перший полягає в інкапсуляції – захисті повноважень нижчих ланок від втручання вищих. Це дозволяє зберегти управлінську вертикаль, але водночас забороняє повне домінування вищих ланок над нижчими. Так, повноваження розподіляються знизу догори, залишаючи на вищих рівнях тільки те, що не було розподілено між нижчими. Другий підхід – децентралізація, де вищі ланки отримують обмежений набір функцій від нижчих і виконують свою діяльність на рівних з ними умовах [9].

Треба зазначити, що поряд з принципом субсидіарності існує принцип децентралізації, які є ключовими елементами в управлінні та владі, особливо у контексті розвитку місцевого самоврядування. Хоча обидва ці принципи мають спільні цілі, вони відрізняються за своєю природою та застосуванням.

Як ми зазначали вище, принцип субсидіарності базується на ідеї, що рішення повинні прийматися на найнижчому ефективному рівні. Це означає, що якщо певне питання або завдання може бути ефективно вирішене на місцевому рівні, то вищий рівень влади не повинен втручатися. Принцип субсидіарності підкреслює значення самостійності та самоврядування нижчих рівнів, дозволяючи їм вирішувати питання, які безпосередньо їх стосуються.

Принцип децентралізації зосереджений на передачі влади, ресурсів та відповідальності від органів виконавчої влади до місцевих органів влади. Це включає фінансову, адміністративну та політичну децентралізацію. Головна мета децентралізації полягає у покращенні ефективності та відповідальності управління, а

також у забезпеченні більшої участі громадян у прийнятті рішень.

Обидва принципи спрямовані на підвищення ефективності управління та залучення громадян до участі в управлінні. Субсидіарність зосереджена на ідеї «діяти на найнижчому ефективному рівні», тоді як децентралізація орієнтована на «передачу влади та ресурсів».

Субсидіарність може застосовуватися без повної децентралізації, тоді як децентралізація часто включає застосування принципів субсидіарності.

Децентралізація є більш структурною і охоплює широкий спектр змін у розподілі влади, тоді як субсидіарність є скоріше методологічним принципом прийняття рішень.

У контексті України, обидва ці принципи можуть відігравати значну роль у реформуванні державного управління, посиленні місцевого самоврядування та підвищенні рівня громадської участі у владі. Реалізація цих принципів може сприяти більшій демократизації, ефективності та прозорості управління в країні.

Висновок. Підводячи підсумок викладеному, необхідно зазначити, що принцип субсидіарності є фундаментальним для забезпечення ефективності та відповідальності в публічній службі. Цей принцип, який закликає до прийняття рішень на найнижчому ефективному рівні, сприяє розвитку більш гнучких та адаптованих підходів до управління, що є критично важливим у контексті швидко змінюваного суспільного та економічного середовища.

Принцип субсидіарності, інтегрований у систему публічної служби, підтримує децентралізацію влади та розширює можливості місцевих органів самоврядування. Це не тільки сприяє підвищенню ефективності управлінських процесів, але й забезпечує більшу відповідальність та прозорість у роботі публічних службовців. Застосування субсидіарності може значно покращити якість публічних послуг, оскільки рішення приймаються з урахуванням специфіки та потреб місцевих громад.

Загалом, принцип субсидіарності у публічній службі є критично важливим для розвитку більш демократичного, ефективного та відповідального управління. Його інтеграція в

систему принципів публічної служби є ключовим елементом у підтримці здорової та відкритої

державної адміністрації, орієнтованої на потреби та благополуччя громадян.

Список використаних джерел:

1. Скакун О.Ф. Теорія держави і права: підручник. Пер. з рос. Харків: Консул, 2006. 656 с.
2. Право соціального захисту: становлення і розвиток в Україні. К.: Знання, 2005. 381 с. URL: <http://readbookz.com/books/176.html>.
3. Теорія держави та права: Конспект лекцій ЛНУ. Львів, 2009. <http://studrada.com.ua/>.
4. Державне управління: теорія і практика. За заг. ред. В.Б. Авер'янова. Юрінком Інтер, 1998. 432 с.
5. Карпенко О.А., Білявська О.Б. Діяльність органів публічного управління в системі соціально-економічних відносин: навч.-метод. посіб. К.: НАДУ, 2008. 56 с.
6. Куца А. Адміністративно-правове регулювання соціального захисту інвалідів: дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07. Запоріжжя, 2011. 287 с.
7. Про державну службу: Закон України від 10 грудня 2015 року. URL: [https:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19#Text](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19#Text).
8. Наливайко Л.Р., Ковбаса Ю.В. Принцип субсидіарності як один із головних принципів діяльності органів місцевого самоврядування. *Науковий вісник Херсонського державного університету*. 2015. 6(1). С. 28-31.
9. Їжак О. Принципи субсидіарності ЄС і межі його застосування в Україні. URL: <http://www.db.niss.gov.ua/docs/polmil/185.htm>.

References:

1. Skakun O.F. Teoriiia derzhavy i prava: pidruchnyk. Per. z ros. Kharkiv: Konsul, 2006. 656 s.
2. Pravo sotsialnoho zakhystu: stanovlennia i rozvytok v Ukraini. K.: Znannia, 2005. 381 s. URL: <http://readbookz.com/books/176.html>.
3. Teoriiia derzhavy ta prava: Konspekt lektsii LNU. Lviv, 2009. <http://studrada.com.ua/>.
4. Derzhavne upravlinnia: teoriia i praktyka. Za zah. red. V.B. Aver'ianova. Yurinkom Inter, 1998. 432 s.
5. Karpenko O.A., Biliavska O.B. Diialnist orhaniv publicлноho upravlinnia v systemi sotsialno-ekonomichnykh vidnosyn: navch.-metod. posib. K.: NADU, 2008. 56 s.
6. Kutsa A. Administratyvno-pravove rehuliuвання sotsialnoho zakhystu invalidiv: dys. ... kand. yuryd. nauk: 12.00.07. Zaporizhzhia, 2011. 287 s.
7. Pro derzhavnu sluzhbu: Zakon Ukrainy vid 10 hrudnia 2015 roku. URL: [https:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19#Text](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19#Text).
8. Nalyvaiko L.R., Kovbasa Yu.V. Pryntsyp subsidiarnosti yak odyh iz holovnykh pryntsypiv diialnosti orhaniv mistsevoho samovriaduvannia. *Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu*. 2015. 6(1). S. 28-31.
9. Yizhak O. Pryntsypy subsydiarnosti YeS i mezhi yoho zastosuvannia v Ukraini. URL: <http://www.db.niss.gov.ua/docs/polmil/185.htm>.